

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732656>

УДК 69

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

С.Н. Нищя,

магистр 2 курса, напр. «Экономика и планирование строительного
производства»

О.А. Жигунова,

научный руководитель,

д.э.н., проф. кафедры УСиЖКХ,

«Тюменский индустриальный университет»,

г. Тюмень

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены внутренние и внешние факторы, определяющие эффективность деятельности строительного предприятия. Представлена уточненная классификация внутрипроизводственных резервов строительного предприятия. Раскрыты основные направления по интенсификации использования внутренних резервов предприятия, а именно: модернизация технической базы предприятия, рациональное использование материальных ресурсов, применение инновационных материалов, увеличение производительности труда за счет увеличения технической вооруженности, повышения квалификации персонала, рационализации организации строительных процессов, перераспределение трудовых ресурсов.

Ключевые слова: эффективность, фактор, резервы, строительное предприятие

RESERVES FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE

S.N. Nishchaya,

2-year master, ex. "Economics and planning of construction production"

O.A. Zhigunova,

Scientific Director,

Doctor of Economics, Professor of the Department of Housing and Communal

Services,

Tyumen Industrial University,

Tyumen, Tyumen region

Annotation: This article examines the internal and external factors that determine the effectiveness of a construction company. An updated classification of the internal production reserves of a construction company is presented. The main directions for the intensification of the use of internal reserves of the enterprise are revealed, namely: modernization of the technical base of the enterprise, rational use of material resources, the use of innovative materials, an increase in labor productivity due to an increase in technical equipment, advanced training of personnel, rationalization of the organization of construction processes, redistribution of labor resources.

Keywords: efficiency, factor, reserves, construction company

Строительное производство является базовой и высокодоходной сферой [1-4] развития практически всех отраслей народного хозяйства.

Строительные организации, как и все коммерческие структуры, ориентированы на получение прибыли. Для максимизации получаемой прибыли необходима разработка плана мероприятий по высокоэффективному использованию резервов с целью снижения издержек и рациональному использованию существующих ресурсов, выявление которых позволит добиться повышения экономической эффективности деятельности строительного предприятия и его конкурентоспособности [5-7]. Эффективность деятельности строительного предприятия определяют внутренние и внешние факторы, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внутренние и внешние факторы, определяющие эффективность деятельности строительного предприятия

Одним из важных путей увеличения эффективности деятельности строительного предприятия является выявление и рациональное использование существующих внутренних резервов [8]. Под внутренними резервами понимаются неиспользованные возможности основных фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов на текущем уровне развития предприятия.

С помощью экономического анализа определяется качественный и количественный эквивалент протекающих на предприятии процессов, выявляются резервы производства и обоснованные решения в сфере производства и управления [1]. Применение выявленных с помощью экономического анализа резервов реализуется в увеличении объема производства, увеличении производительности труда, снижении издержек, повышении рентабельности предприятия, повышении качества выпускаемой строительной продукции при выполнении строительно-монтажных работ, увеличении фондоотдачи и т.д.

Основными направлениями по интенсификации использования внутренних резервов предприятия являются:

1. Модернизация технической базы предприятия.
2. Рациональное использование материальных ресурсов, применение инновационных материалов.
3. Увеличение производительности труда за счет увеличения технической вооруженности, повышения квалификации персонала, рационализации организации строительных процессов, перераспределение трудовых ресурсов.

Классификация внутрипроизводственных резервов строительного предприятия представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Классификация внутрипроизводственных резервов строительного предприятия

Поскольку каждая стадия производства должна быть проанализирована с позиции эффективности, вклада результирующий показатель на данной стадии, для оценки резервов применяется суммарный показатель, учитывающий внутренние резервы производства [4-7]. В рыночных условиях данным показателем является увеличение прибыли.

Таким образом, разработка плана мероприятий по высокоэффективному использованию резервов с целью снижения издержек и рациональному использованию существующих ресурсов, позволит добиться повышения экономической эффективности деятельности строительного предприятия и его конкурентоспособности, максимизировать получаемую прибыль.

Список литературы

- [1] Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пос. / Л.Е. Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 366 с.
- [2] Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник. / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – Москва: ИНФРА-М, 2019. 202 с.
- [3] Герасимова Е.Б. Анализ деятельности экономических субъектов: учебник. / Е.Б. Герасимова. – Москва: ИНФРА-М, 2020. 318 с.
- [4] Корниенко О.В. История экономических учений в первоисточниках: учебное пособие / О.В. Корниенко. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2020. 409 с.
- [5] Орлова Е.П. Проблемы объективной оценки уровня финансового состояния организации. / Е.П. Орлова. // Концепт. – 2019. № 59. 13 с.
- [6] Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник. / Г.В. Савицкая. – Минск : РИПО, 2019. 373 с.
- [7] Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. Макарова [и др.]. // 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2020. 300 с.
- [8] Экономика строительства: учебник. / Г.М. Загидуллина, А.И. Романова, Э.Р. Мухаррамова [и др.]; под общ. ред. Г.М. Загидуллиной, А.И. Романовой. // 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2021. 360 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Basovsky L.Ye. Comprehensive economic analysis of economic activity: Textbook. pos. / L.E. Basovsky. – M.: NITs INFRA-M, 2019. 366 p.
- [2] Basovskiy L.Ye. Macroeconomics: textbook. / L.E. Basovsky, E.N. Basovskaya. – Moscow: INFRA-M, 2019. 202 p.

[3] Gerasimova E.B. Analysis of the activities of economic entities: textbook. / E.B. Gerasimov. – Moscow: INFRA-M, 2020. 318 p.

[4] Kornienko OV History of economic doctrines in primary sources: textbook / O.V. Kornienko. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: FLINT, 2020. 409 p.

[5] Orlova E.P. Problems of an objective assessment of the level of the financial condition of the organization. / E.P. Orlova. // Concept. – 2019. No. 59. 13 p.

[6] Savitskaya G.V. Analysis of economic activity: textbook. / G.V. Savitskaya. – Minsk: RIPO, 2019. 373 p.

[7] Economy of the industry (construction): textbook / V.V. Akimov, A.G. Gerasimova, T.N. Makarov [and others]. // 2nd ed. – Moscow: INFRA-M, 2020. 300 p.

[8] Economics of construction: textbook. / G.M. Zagidullina, A.I. Romanova, E.R. Mukharramova [and others]; under total. ed. G.M. Zagidullina, A.I. Romanova. // 2nd ed. – Moscow: INFRA-M, 2021. 360 p.

© С.Н. Нищая, 2021

Поступила в редакцию 19.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Нищая С.Н. Резервы повышения эффективности деятельности строительного предприятия // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 163-168. URL: <https://ip-journal.ru/>